

Xojaliq júrgiziwshi subyektlardıń buxgalteriya balansın gorizontal hám vertikal analizlewdiń áhmiyeti

*Nurmanov Karjawbay Tileubaevich
Umirzakova Kanshayım Jumaxmet qızı
Genjaliev Azamat Polat ulı*

Annociya: Bul maqalada HUDUDGAZTA'MINOT AJ kárxanasınıń finanslıq jaǵdayı gorizontal hám vertikal analiz usılları tiykarında úyrenildi. Anıqlanǵan máseleler tiykarında kárxana finanslıq jaǵdayın jaqsılaw boyınsha usınıslar islep shıǵıldı.

Annotation: In this article, the financial condition of the "HUDUDGAZTA'MINOT" JSC enterprise was studied based on horizontal and vertical analysis methods. Based on the identified issues, proposals were developed to improve the financial condition of the enterprise.

Tayanış sózler: *finanslıq jaǵday, gorizontal analiz, vertikal analiz, aktivler, passivler, qarızdar qarızlar, likvidlik, finanslıq turaqlılıq, qısqa múddetli kreditler.*

Key words: *financial position, horizontal analysis, vertical analysis, assets, liabilities, accounts receivable and payable, liquidity, financial stability, short-term loans.*

Bazar ekonomikasın sanlastırıwda kárxanalardıń turaqlı xızmet kórsetiwi hám básekige shıdamlılıǵın támiyinlewde finanslıq analiz zárúrli orın iyeleydi. Ásirese, kárxana balansın hár tárepleme úyreniw arqalı onıń finanslıq jaǵdayın bahalaw, orın alǵan mashqalalardı anıqlaw hám aldaǵı rawajlanıw baǵdarların belgilew múmkinshiligi jaratıladı. Sol kózqarastan, finanslıq analizdiń zárúrli usıllarınan biri esaplanǵan gorizontal hám vertikal analiz kárxana iskerligin kompleks bahalawda keń qollanıladı.

Usı maqalanı jazıwımnan maqset HUDUDGAZTA'MINOT AJ kárxanasınıń finanslıq jaǵdayın gorizontal hám vertikal analiz tiykarında úyreniw, balans quramındaǵı ózgerislerdi anıqlaw hám de orın alǵan mashqalalardı bahalawdan

ibarat. Izertlew dawamında kárxananiń aktiv hám passivleri quramı, olardıń dinamikası, sonıń menen birge finanslıq resurslardan paydalanıw natıyjeliligi analizlenedi.

Usı izertlew nátiyjeleri kárxananiń finanslıq turaqlılıgın bahalaw, onıń kúshli hám kúshsiz táreplerin anıqlaw hám de keleshekte nátiyjeli basqarıw qararların qabıllawda zárúrli áhmiyetke iye boladı.

“HUDUDGAZTA’MINOT” akcionerlik jámiyeti buxgalteriya balansınıń gorizontal analizi [2]

AKTIVLER hám PASSIVLER	Balans bántleriniń bahası		Gorizontal analiz	
	2024 j	2025 j	Tolıq ózgerisi,mıń swm	Salıstırmalı ózgerisi,%
Aktiv				
I.Uzaq múddetli aktivler	3 418 249 705	1 743 899 903	-1 674 349 802	51,02
II.Agımdağı aktivler	8 942 044 653	12 201 018 731	3 258 974 078	136,45
Aktiv jámi	12 360 294 358	13 944 918 634	1 584 624 276	112,82
PASSIV				
I.Óz qarjıları derekleri	2 184 072 790	2 498 551 275	314 478 485	114,39
II.Minnetlemeler	10 176 221 568	11 446 367 359	1 270 145 791	112,48
Uzaq múddetli minnetlemeler, jámi	4 244 793 342	1 822 024 044	-2 422 769 298	42,92
Agımdağı minnetlemeler jámi	5 931 428 226	9 624 343 315	3 692 915 089	162,26
Passiv jámi	12 360 294 358	13 944 918 634	1 584 624 276	112,82

HUDUDGAZTA'MINOT AJ kárxanasınıń gorizontal analizi tiykarında balans kórsetkishleriniń 2024-jıldan 2025-jılğa shekemgi ózgerisleri tolıq úyrenildi. Analiz nátiyjelerine kóre, kárxana finanslıq iskerliginde unamlı hám unamsız ózgerisler birgelikte baqlanğan. Kárxananiń ulıwma aktivleri 2024-jılдаğı 12 360 294 358 mıń swmnan 2025-jılğa kelip 13 944 918 634 mıń swmga jetken hám 1 584 624 276 mıń swmga yamasa 12,82 procentke asqan. Bul jaǵday kárxana iskerligi keńeygenin jáne onıń ekonomikalıq qábileti artqanın ańlatadı. Biraq usı ósiwdiń strukturalıq tárepten qanday qalıpleskeni zárúrli esaplanadı. Uzaq múddetli aktivler 3 418 249 705 mıń swmnan 1 743 899 903 mıń swmga azayıp, 1 674 349 802 mıń swmga yamasa 51,02 procentke qısqarǵan. Agımdağı aktivler bolsa sezilerli dárejede asqan bolıp, 8 942 044 653 mıń swmnan 12 201 018 731 mıń swmga jetken hám 36,45 procentke

kóbeygen. Bul ósiwdiń tiykarǵı sebebi debitorlıq qarızlar hám pul qarjılarınıń artıwı bolıp tabıladı. Passivler quramında óz qarjıları derekleri 2 184 072 790 mın swmnan 2 498 551 275 mın swmǵa asıp, 14,39 procentke kóbeygen. Minnetlemeler 12,48 procentke asqan bolıp, bunda eń úlken ózgeris qısqa múddetli minnetlemelerde baqlanadı. Uzaq múddetli minnetlemeler 57 procentke azayǵan, bul bolsa uzaq múddetli finanslıq támiynlew azayǵanın kórsetedi. [3]

“HUDUDGAZTA’MINOT” akcionerlik jámiyeti buxgalteriya balansınıń vertikal analizi [2]

AKTIVLER hám PASSIVLER	Balans bántleriniń bahası		Vertikal analiz	
	2024 j	2025 j	2024 j	2025 j
Aktiv				
I.Uzaq múddetli aktivler	3 418 249 705	1 743 899 903	27,66	12,51
II.Aǵımdaǵı aktivler	8 942 044 653	12 201 018 731	72,34	87,49
Aktiv jámi	12 360 294 358	13 944 918 634	100,00	100,00
PASSIV				
I.Óz qarjıları derekleri	2 184 072 790	2 498 551 275	17,67	17,92
II.Minnetlemeler	10 176 221 568	11 446 367 359	82,33	82,08
Uzaq múddetli minnetlemeler, jámi	4 244 793 342	1 822 024 044	34,34	13,07
Aǵımdaǵı minnetlemeler, jámi	5 931 428 226	9 624 343 315	47,99	69,02
Passiv jámi	12 360 294 358	13 944 918 634	100,00	100,00

Vertikal analiz arqalı kárxana balansınıń strukturası, yaǵnıy aktiv hám passivlerdiń ulıwma balansdaǵı úlesi analiz etildi. Nátiyjeler kárxananiń finanslıq quramında sezilerli ózgerisler júz bergenin kórsetedi. Aktivler quramında uzaq múddetli aktivlerdiń úlesi 2024-jılda 27,66 procentti quraǵan bolsa, 2025-jılda 12,51 procentke shekem azayǵan. Bul keskin tómenlew uzaq múddetli debitorlıq hám kreditorlıq qarızlardıń azayıwı menen túsindiriledi. Nátiyjede kárxananiń uzaq múddetli investiciyalıq bazası qısqarǵan. Aǵımdaǵı aktivler úlesi bolsa kerisinshe 72,34 procentten 87,49 procentke asqan. Bunday jaǵday ádette aylanba qarjılar úlesi artqanın kórsetedi, biraq bul mudamı unamlı emes.

Passivler quramında óz qarjıları derekleri úlesi derlik ózgermegen. 17,67 procentten 17,92 procentke asqan. Bul kárxananiń finanslıq ǵárezsizligi tómen dárejede ekenin kórsetedi. Minnetlemeler úlesi bolsa júdá joqarı bolıp, 82 procent

átirapında saqlanıp qalğan. Ásirese, qısqa múddetli minnetlemeler úlesi 47,99 procentten 69,02 procentke asqan. Bul bolsa kárxananıń qısqa múddetli qarızlarǵa baylanıslılıǵı keskin artqanın ańlatadı.

Bul jaǵday kárxana finanslıq turaqlılıǵına úlken qáwip tuwdıradı. Uzaq múddetli minnetlemeler úlesi bolsa 34,34 procentten 13,07 procentke azayǵan, bul uzaq múddetli finanslıq támiynlew qısqarǵanlıǵın ańlatadı. [3]

Analiz nátiyjeleri tiykarında HUDUDGAZTA'MINOT AJ kárxanasınıń finanslıq jaǵdayın jaqsılaw boyınsha tómendegi usınıslar beriledi:

1. Debitorlıq qarızlardı kemeytiw: Qarıydarlar menen qarızdarlıqtı baqlaw sistemasın kúsheytıw, qarızlar boyınsha keshiktirilgen múddetlerdi kemeytiw.

2. Qısqa múddetli minnetlemelerdi basqarıw: Bank kreditlerin nátiyjeli joybarlaw hám qısqa múddetli minnetlemelerdi kemeytiw ilajların kóriw.

3. Investiciyalardı optimallastırıw: Uzaq múddetli aktivlerdi nátiyjeli joybarlaw hám investitsiya strategiyasın jetilistiriw.

4. Finanslıq qadaǵalawdı kúsheytıw: Finanslıq esaplardı úzliksiz analiz qılıw, ózgerislerdi operativ anıqlaw hám juwap ilajların belgilew. [4]

HUDUDGAZTA'MINOT AJ kárxanasınıń finanslıq jaǵdayı gorizontál hám vertikal analiz usılları arqalı úyrenildi. Nátiyjeler sonı kórsetedi, aǵımdaǵı aktivler asqan, uzaq múddetli aktivler azayǵan, debitorlıq qarızlar hám qısqa múddetli kreditler artqan. Sonıń menen birge, pul qarjılarınıń asıwı qısqa múddetli likvidliktiń jaqsılanganlıǵın ańlatadı. Anıqlanǵan máseleler tiykarında berilgen usınıslar kárxananıń finanslıq turaqlılıǵın asırıwǵa járdem beredi. [5]

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Ózbekstan Respublikası “Buxgalteriya esabı haqqında” Nızamı (2022)
2. HUDUDGAZTA'MINOT AJ kárxanasınıń 2025-jıl finanslıq esabatlari.
3. “Ekonomikalıq analiz” oqıwlıq. Z. Tajekeev hám basqalar Nókis “Bilim” baspası 2024-j.
4. Kuznecov I. P. “Buxgalteriya esabı hám ekonomikalıq iskerlik analizi”.- Tashkent: Finans hám statistika, 2020.

5. Dushmurotov R., Ismaylov K., Tajekeev Z., "Buxgalteriya esabi teoriyasi".
Tashkent: Sano-standart 2018 352 b.

Avtordın F.I.SH	Nurmanov Karjawbay Tileubaevich
Lawazımı ilimiy dárejesi, ilimiy atađı	Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası docenti
Jumıs/oqıw ornı (mákemeniń tolıq atı qısqartpalarsız) qala/rayon	Nókis qalası Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası
Maqala atı	Xojalıq júrgiziwshi subyektlerdiń buxgalteriya balansın gorizontal hám vertikal analizlewdiń áhmiyeti
Konferenciya sekciya ataması	4-sekciya
E-mail , Telefon nomeri	karzaubajnurmanov@gmail.com +998999519263
Avtordın qatnasıwı (Online/Offline)	Online

Avtordın F.I.SH	Genjaliev Azamat Polat ulı
Lawazımı ilimiy dárejesi, ilimiy atađı	Student
Jumıs/oqıw ornı (mákemeniń tolıq atı qısqartpalarsız) qala/rayon	Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti Shımbay fakulteti
Maqala atı	Xojalıq júrgiziwshi subyektlerdiń buxgalteriya balansın gorizontal hám vertikal analizlewdiń áhmiyeti
Konferenciya sekciya ataması	4-sekciya
E-mail , Telefon nomeri	azamatgenjaliev@gmail.com +998912734006
Avtordın qatnasıwı (Online/Offline)	Online

Avtordın F.I.SH	Umirzakova Kanshayım Jumaxmet qızı
Lawazımı ilimiy dárejesi, ilimiy atađı	Student
Jumıs/oqıw ornı (mákemeniń tolıq atı qısqartpalarsız) qala/rayon	Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti Shımbay fakulteti
Maqala atı	Xojalıq júrgiziwshi subyektlerdiń buxgalteriya balansın gorizontal hám vertikal analizlewdiń áhmiyeti
Konferenciya sekciya ataması	4-sekciya
E-mail , Telefon nomeri	qanshayim2005@gmail.com +998930598223
Avtordın qatnasıwı (Online/Offline)	Online